

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК 616.233-003.7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ПРИ РЕЦИДИВНОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ.

Гайбуллаев Жавлон Шавкатович
ассистент кафедры №1 педиатрии и неонатологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан.
ORCID: 0000-0003-0464-1801. E-mail: javlonpediatr@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В исследовании детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом была установлена эффективность ингаляций ацетилцистеина. Обследовано 54 больных с рецидивирующим обструктивным бронхитом. Исследование показало, что у больных, получавших ингаляционно ацетилцистеин наблюдалась статистически значимая положительная динамика в клинической симптоматике, улучшении показателей E:I index начиная с 3-го дня лечения в среднем на 0,24-0,37 ($P<0,05$; $P<0,01$) вплоть до последних дней наблюдения в сравнении с пациентами получавших стандартное лечение.

Ключевые слова: ацетилцистеин, E:I index, рецидивирующий обструктивный бронхит, дети.

QAYTALANUVCHI OBSTRUKTIV BRONXITDA YANGI TERAPIYA USULLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.

G‘aybullayev Javlon Shavkatovich
1-son pediatriya va neonatologiya kafedrasasi assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O‘zbekiston.
ORCID: 0000-0003-0464-1801. E-mail: javlonpediatr@mail.ru

ANNOTATSIYA

Qaytalanuvchi obstruktiv bronxit bilan og‘rigan bolalarni o‘rganishda atsetilsistein ingalyatsiyasining samaradorligi aniqlandi. Takroriy obstruktiv bronxit bilan kasallangan 54 nafar bemor tekshiruvdan o‘tkazildi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ingalyatsion atsetilsistein qabul qilgan bemorlarda klinik belgilarda statistik jihatdan sezilarli ijobiy dinamika kuzatildi, davolashning 3-kunidan boshlab E:I indeksi ko‘rsatkichlari o‘rtacha 0,24-0,37 ga yaxshilandi ($P<0,05$; $P<0,01$) standart davolanagan bemorlar bilan taqqoslaganda kuzatuvning so‘nggi kunlarigacha davom etdi.

Kalit so‘zlar: atsetilsistein, E:I index, qaytalanuvchi obstruktiv bronxit, bolalar.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF NEW TREATMENT METHODS IN
RECURRENT OBSTRUCTIVE BRONCHITIS.

Gaibullaev Javlon Shavkatovich

Assistant at Department № 1 of Pediatrics and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan.

ORCID: 0000-0003-0464-1801. E-mail: javlonpediatr@mail.ru

ANNOTATION

In a study of children with recurrent obstructive bronchitis, the effectiveness of acetylcysteine inhalations was established. 54 patients with recurrent obstructive bronchitis were examined. The study showed that patients receiving inhaled acetylcysteine showed statistically significant positive dynamics in clinical symptoms, improvement in E:I index indicators starting from the 3rd day of treatment by an average of 0.24-0.37 ($P < 0.05$; $P < 0.01$) up to the last days of observation compared to patients receiving standard treatment.

Keywords: acetylcysteine, E:I index, recurrent obstructive bronchitis, children.

Актуальность. Обструктивный бронхит с частыми рецидивами это заболевание, ведущим патогенетическим звеном которого является рецидивирующее воспаление слизистой бронхиального дерева, обусловленное снижением местных факторов защиты и общей иммунологической резистентности организма, в ответ на инфекционные, аллергические, токсические, физические и нейрогуморальные воздействия, формирующее гиперреактивность дыхательных путей [1,2]. Роль аллергических механизмов в патогенезе рецидивирующих обструктивных бронхитов до сих пор остается не совсем ясной [5]. В существующих лечебно-профилактических протоколах рецидивирующего бронхита у детей остается открытым вопрос основного метода лечения, в этой связи актуальность данного исследования не вызывает сомнений [3,4].

Цель. Оценить эффективность применения небулайзерных ингаляций ацетилцистеина в лечении и профилактике рецидивирующего обструктивного бронхита у детей.

Материалы и методы исследования. В проведенном исследовании были дети в возрасте от 3 до 7 лет с рецидивирующим обструктивным бронхитом, находившихся на стационарном лечении в отделениях экстренной педиатрии и детской реанимации СФРНЦЭМП. В исследование приняли участие 54 больных с рецидивирующим обструктивным бронхитом, поделенные на 2 группы в зависимости от получаемой терапии. Ингаляции ацетилцистеином проводились 1 раз в сутки.

Результаты исследования. При сопоставлении показателей клинического течения заболевания у больных I и II группы, было отмечено, что в целом клинические симптомы быстрее разрешались у пациентов, получавших в дополнение к стандартной терапии ингаляции ацетилцистеина (таблица 1).

Таблица 1. Динамика исчезновения основных клинических симптомов у больных I и II групп (в днях, $M \pm m$; P)

№	Исчезновение симптома	Время исчезновения		P
		I группа	II группа	
1	Нормализация состояния	5,8±0,3	4,8±0,3	<0,01
2	Ликвидация цианоза	4,2±0,2	3,4±0,2	<0,05
3	Купирование кашля	6,5±0,3	5,5±0,3	<0,05

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

4	Дыхательная недостаточность	4,5±0,2	3,1±0,2	<0,001
5	Физикальные изменения в легких	4,5±0,4	55,7±0,3	<0,01
6	Тахипноэ	3,8±0,2	4,9±0,3	<0,01
7	Длительность госпитализации	5,2±0,4	6,5±0,4	<0,01

Примечание: P - достоверность различий между I и II группами.

Так, общее состояние достоверно быстрее улучшалось в среднем на 1,0 суток ($P<0,01$), цианоз кожи и слизистых исчезал на 0,8 суток быстрее у пациентов I группы в сравнении со II группой ($P<0,05$), что по-видимому было связано с уменьшением гипоксии на фоне снижения воспаления бронхиальной стенки у пациентов получавших ингаляционно ацетилцистеин. Кашель купировался достоверно дольше у больных с рецидивирующим течением обструктивного бронхита получавших стандартную терапию без ингаляций ацетилцистеина в сравнении с пациентами II группы в среднем на 1,0 суток ($P<0,05$). В нашем исследовании купирование дыхательной недостаточности при стандартной терапии у пациентов наступало в среднем на 1,4 суток медленнее в сравнении с показателями II группы было достоверно дольше ($P<0,001$).

Физикальные изменения в легких, наиболее характеризующие эффективность предложенного лечения статистически достоверно быстрее нормализовались на 1,2 суток у пациентов получавших предложенный нами метод терапии в сравнении со стандартной терапией ($P<0,01$). Такой показательный критерий как длительность стационарного лечения показал что в среднем пациенты II группы находились в клинике на 1,3 койко-дня меньше в сравнении с пациентами I группы ($P<0,01$).

Изучение динамики показателя E:I index (таблица 2) показывает, что у пациентов получавших ингаляции ацетилцистеин отмечалось более раннее купирование экспираторной одышки в сравнении с пациентами контрольной группы. Достоверная разница в показателе соотношения выдоха к вдоху начинала отмечаться в среднем начиная с 3 дня лечения вплоть до конца наблюдения.

Таблица 2. Динамика показателя E:I index в исследуемых группах ($M\pm m$)

Группы наблюдения	1 день	2 день	3 день	4 день	6 день
I группа	1,71±0,10	1,62±0,09	1,53±0,06	1,45±0,05	1,27±0,03
II группа	1,74±0,11	1,54±0,08	1,31±0,05*	1,17±0,04**	1,07±0,03*

Примечание: * - $P<0,05$ - достоверность различий II группы в сравнении с I группой.

Для определения эффективности ингаляций ацетилцистеина в профилактике и предупреждении рецидивов бронхиальной обструкции нами было проведено сравнительное катамнестическое наблюдение больных в течение 1 года после выписки из стационара. Проведенное исследование показало, что отмечалась достоверное снижение частоты развития рецидивов в группе больных получавших ингаляционно ацетилцистеин в 100 мкг/сут после выписки из стационара, так в течение первых 3 месяцев происходило более чем двухкратное снижение частоты рецидивов заболевания ($P<0,001$). Подобная динамика сохранялась и в последующие временные интервалы.

Заключение. Таким образом, ингаляционное применение ацетилцистеина при рецидивирующих обструктивных бронхитах у детей способствует значительному прогрессу в динамике заболевания, приводит к достоверному снижению тяжести бронхиальной

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, MAXSUS SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

обструкции по E:I index. Применение препарата обуславливает уменьшение повторных рецидивов заболевания в течение 12 месяцев, что позволяет рекомендовать ингаляционное применение ацетилцистеина в качестве профилактического препарата для предупреждения развития хронизации бронхообструктивного синдрома и дальнейшей трансформации заболевания в бронхиальную астму.

Список литературы

1. Лим В.И., Набиева Ш.М., Лим М.В. «Влияние этиологического фактора развития на течение гемолитической болезни новорожденных» // Вопросы науки и образования. № 15(99), 2020. С. 75-79.
2. Лим В.И., Суванова Г.З. «Состояние микробиоциноза кишечника у недоношенных новорожденных с затяжной неонатальной желтухой» // Достижения науки и образования. № 6 (60), 2020. С. 71-74.
3. Лим В.И., Шавази Н.М., Гарифулина Л.М., Лим М.В., Саидвалиева С.А. Оценка частоты метаболического синдрома среди детей и подростков с ожирением в Самаркандской области. // Достижения науки и образования. № 9 (63), 2020. С. 66.
4. Шавази Н.М., Рустамов М.Р., Лим М.В. «E:I INDEX - Метод объективной оценки бронхообструктивного синдрома у детей» // Журнал Academy. № 10 (49), 2019. С. 45-50.
5. Шавази Н.М., Рустамов М.Р., Хамраев Х.Т., Закирова Б.И., Лим М.В., Атаева М.С., Данияров Н. Значимость факторов риска лекарственных отравлений у детей. // Достижения науки и образования. № 9 (63), 2020. С. 69-71.

